

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ – ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ НОВОЙ МОДЕЛИ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КВАЛИФИКАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Алексеев Л. Ф.

Проблема и актуальность. В Республике Беларусь, как и во многих зарубежных странах, осуществляется переход на новую модель Национальной системы квалификаций, основанную на применении профессиональных стандартов, отражающих соответствующие требования нанимателей к качеству подготовки работников в системе образования. Профессиональный стандарт – это новый элемент по отношению к действующей системе квалификаций, основанной на применении тарифно-квалификационных (квалификационных) характеристик профессий рабочих и должностей служащих. В связи с этим актуальным является оказание методической помощи Секторальным советам квалификаций, рабочим группам и экспертам при разработке проектов профессиональных стандартов, проведении процедур оценки (экспертизы) их качества, определении порядка их рассмотрения и утверждения, а также обеспечении практического применения в организациях.

Целью исследования является разработка рекомендаций по оценке (экспертизе), утверждению и применению профессиональных стандартов в организациях.

Методология. В процессе исследования изучены нормативные правовые акты, методические и инструктивные материалы в области регламентации труда работников; исследован зарубежный опыт формирования национальных систем квалификации, разработки и применения профессиональных стандартов, построения систем независимой оценки и сертификации квалификации; определены цель, задачи и направления совершенствования действующей системы квалификаций с учетом международного опыта. Использовались различные методы исследования: анализ, синтез, сравнение, обобщение, систематизация и др.

Результаты работы. Результатом работы явились практические рекомендации по оценке (экспертизе), порядку утверждения и применению профессиональных стандартов в организациях.

Область применения. Рекомендации по оценке (экспертизе), порядку утверждения и применению профессиональных стандартов предназначены для руководителей и специалистов организаций при внедрении в практическую деятельность профессиональных стандартов, а также экспертов, осуществляющих оценку качества разработки профессиональных стандартов.

Ключевые слова. Национальная система квалификаций, профессиональный стандарт, оценка качества разработки профессиональных стандартов, экспертное заключение, порядок применения профессиональных стандартов в организациях.

ПРОФЕСІЙНИЙ СТАНДАРТ – ОСНОВНИЙ ЕЛЕМЕНТ НОВОЇ МОДЕЛІ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ КВАЛІФІКАЦІЙ РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ

Алексєнко Л. Ф.

Ключові слова. Національна система кваліфікацій, професійний стандарт, оцінка якості розробки професійних стандартів, експертний висновок, порядок застосування професійних стандартів в організаціях.

THE PROFESSIONAL STANDARD – THE BASIC ELEMENT OF THE NEW MODEL OF THE NATIONAL SYSTEM OF QUALIFICATIONS OF THE REPUBLIC OF BELARUS

Alekseenko Liliya

Problem and relevance. *In the Republic of Belarus, as in many foreign countries, the transition to a new model of the National System of Qualifications, based on the application of professional standards that reflect the relevant requirements of employers to the quality of employees' training in the educational system, is being implemented. The professional standard is a new element in relation to the current system of qualifications based on the application of tariff and qualification (qualification) characteristics of the professions of workers and positions of employees. In this regard, it is relevant to provide methodological assistance to the Sectoral Councils of Qualifications, working groups and experts during the development of draft professional standards, conducting assessment procedures (expertise) of their quality, determining the procedure for their review and approval, as well as ensuring their practical application in organizations.*

The aim of the study is to develop recommendations for the assessment (expertise), approval and application of professional standards in organizations.

Methodology. *During the research, normative legal acts, methodological and instructional materials in the field of labor regulation of employees were studied; foreign experience of the formation of national systems of qualifications, development and application of professional standards, construction of systems of independent assessment and certification of qualifications were studied; the goal, objectives and directions of improving the current system of qualifications were determined, taking into account international experience. Various research methods were used: analysis, synthesis, comparison, generalization, systematization, etc.*

Results of work. *The results of the work include practical recommendations for the assessment (expertise), the procedure for the approval and application of professional standards in organizations.*

Application area. *Recommendations on the assessment (expertise), the procedure for the approval and application professional standards are intended for managers and specialists of organizations when introducing professional standards into practice, as well as for experts who assess the quality of the development of professional standards.*

Keywords. *the national system of qualifications, professional standard, quality assessment of the development of a professional standard, expert opinion, the procedure for applying professional standards in organizations.*

JEL Classification: I38

Введение. В Республике в соответствии со Стратегией совершенствования Национальной системы квалификаций Республики Беларусь (далее – Стратегия), утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь 24 октября 2018 г. № 764, определены цель, задачи, направления и этапы выполнения работ по формированию новой модели Национальной системы квалификаций (НСК) с учетом международной практики в этой области [1].

Новая модель НСК основывается на действующей системе квалификаций и предполагает поэтапное внедрение в нее новых элементов: профессиональных стандартов, вместо действующих тарифно-квалификационных (квалификационных) характеристик, Секторальных советов квалификации, Национальной и секторальных рамок квалификаций, системы независимой оценки и сертификации квалификации и т.д. Такой подход позволяет обеспечить преемственность действующей и новой систем квалификации, а также их одновременное существование на этапах перехода к новой модели.

В рамках данной статьи основное внимание отведено проблемам разработки и применения ключевого элемента новой модели НСК – профессиональному стандарту, поскольку он обеспечивает тесную связь между потребностью рынка труда в соответствующих квалификациях и их подготовкой в системе образования.

Основной материал исследования. В соответствии со Стратегией, профессиональный стандарт – характеристика содержания трудовых функций и требований к квалификации, необходимой для их выполнения. Профессиональный стандарт разрабатывается Секторальным советом квалификаций (создаваемой для этих целей рабочей группой) на приоритетный вид трудовой деятельности (или на ключевые профессии в рамках сектора экономики) в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке профессиональных стандартов и макетом профессионального стандарта, утвержденным постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 28 июля 2017 г. № 37. По результатам обобщения практики разработки и утверждения профессиональных стандартов на различные виды трудовой деятельности в 2020 г. разработана новая редакция вышеназванных Методических рекомендаций, в которых больше внимания уделяется практическим аспектам разработки этого документа, отражаются конкретные процедуры и приводятся примеры.

В рабочую группу по разработке профессиональных стандартов включаются: руководители структурных подразделений и специалисты в определенной сфере (виде) трудовой деятельности, обладающие знаниями в соответствующей области профессиональной деятельности и опытом практической работы, способные проводить функциональный анализ, выделять обобщенные трудовые функции, вычленять из них трудовые функции и определять необходимые для работника требования к знаниям, умениям и навыкам для выполнения той или иной трудовой функции, устанавливать уровень квалификации в соответствии с секторальной и/или Национальной рамкой квалификации, а также учитывать специальные условия допуска к работе, описывать другие характеристики и требования по обобщенной трудовой функции и входящим в нее трудовым функциям.

Разработанный проект профессионального стандарта обсуждается на заседании Секторального совета квалификаций и проходит профессиональное обсуждение (размещение на сайте органа государственного управления, при котором создан Секторальный совет квалификаций). Профессиональное обсуждение проводится среди нанимателей, с участием представителей профессиональных союзов и других заинтересованных. В профессиональном обсуждении могут принимать участие специалисты соответствующих областей профессиональной деятельности и эксперты, обладающие опытом разработки профессиональных стандартов, а также представители образовательных, научных и других заинтересованных организаций.

После проведения профессионального обсуждения проекта профессионального стандарта и доработки его по результатам обсуждения проводится оценка качества его разработки. Эта процедура является обязательной и осуществляется экспертами (не менее 2), являющимися специалистами в соответствующей области профессиональной деятельности (при соблюдении требования – эксперты не должны являться членами Секторального совета, в рамках которого разрабатывался проект профессионального стандарта). Эксперты должны обладать знаниями технологического процесса, быть способными оценить правильность использования законодательной базы, регламентирующей профессиональную (трудовую) деятельность, и объективность установления требований к знаниям и навыкам, необходимым для выполнения трудовых функций и т.д.

Оценка качества разработки проекта профессионального стандарта осуществляется по следующим показателям и критериям:

оценка структуры профессионального стандарта на соответствие макету профессионального стандарта; соответствия наименований и кодов начальных групп занятий, указанных в Перечне начальных групп занятий (в профессиональном стандарте), наименованиям и кодам начальных групп занятий, предусмотренным ОКРБ 014-2017 «Занятия»; полнота включения в профессиональный стандарт наиболее типичных для данного вида трудовой деятельности профессий рабочих (должностей служащих); наличие указания на введение новой профессии рабочего (должности служащего) и др.;

оценка полноты и соответствия необходимой информации по элементам структуры профессионального стандарта (отражение всех обобщенных трудовых функций и трудовых функций; правильность установления кода обобщенной трудовой и трудовых функций; соответствие состава трудовых функций содержанию обобщенной трудовой функции и их достаточность; соответствие требований к образованию работника, описание путей достижения уровня квалификации, установленных секторальной рамкой квалификаций, а также уровня квалификации, требуемой Национальной рамкой квалификаций; наличие необходимых знаний и умений для эффективного выполнения трудовых функций);

оценка корректности изложения материала (соответствие терминов и их определений терминологии, применяемой в нормативных правовых актах, технических нормативных правовых актах, регламентирующих данный вид трудовой деятельности; наличие (при необходимости), правильность и корректность ссылок на нормативные правовые акты, технические нормативные правовые акты (Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС), Единый квалификационный справочник должностей служащих (ЕКСД), Общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 014-2017 «Занятия» (ОКЗ) и др.)).

По результатам оценки подготавливается экспертное заключение.

Секторальный совет квалификаций на основании экспертных заключений принимает решение об одобрении или отклонении проекта профессионального стандарта.

В том случае, когда проект профессионального стандарта отклонен Секторальным советом квалификаций, он направляется в рабочую группу на доработку и повторную оценку качества его разработки.

После одобрения Секторальным советом квалификации проект профессионального стандарта направляется в Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь для рассмотрения и утверждения в установленном порядке.

В соответствии с пунктом 5 Общих положений по применению Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих и пунктом 3. Общих положений Единого квалификационного справочника должностей служащих профессиональные стандарты являются структурным элементом соответствующих тарифно-квалификационных и квалификационных справочников. Кроме этого, нанимателям предоставляется право самостоятельно принимать решение о применении тарифно-квалификационных (квалификационных) характеристик либо профессиональных стандартов, содержащихся в квалификационных справочниках.

Следует отметить, что в условиях построения новой модели НСК, применение профессиональных стандартов в практической деятельности организаций при наличии как тарифно-квалификационных (квалификационных) характеристик, так и профессиональных стандартов на одни и те же профессии рабочих (должности служащих), является приоритетным, поскольку в профессиональных стандартах более конкретно определены квалификационные требования (знания, умения, опыт работы) по каждой трудовой функции, отражены специальные условия допуска к работе и другие характеристики трудовой деятельности, отсутствующие в тарифно-квалификационных (квалификационных) характеристиках профессий рабочих, должностей служащих.

Применение профессиональных стандартов в организациях основывается на законодательных актах Республики Беларусь в сфере труда и сфере образования, а также нормативных правовых актах, регламентирующих вид профессиональной деятельности, и локальных нормативных правовых актах организаций (штатное расписание; положения о структурных подразделениях; рабочие (должностные) инструкции; коллективный договор; трудовые договора (контракты); правила внутреннего трудового распорядка; положения об аттестации работников; порядок и условия работы по подбору и найму персонала, оценки кандидатов на вакантные рабочие места и должности; основания и порядок направления работников на подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников в соответствии с требованиями профессиональных стандартов; другие документы, связанные с кадровой работой).

Порядок и последовательность работ по внедрению профессионального стандарта в практическую деятельность организаций определен Рекомендациями по применению профессиональных стандартов, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 23 ноября 2020 г. № 108 [3].

В указанных Рекомендациях подробно представлены последовательность, этапы и содержание работы (организационной, информационной, методической) по внедрению профессионального стандарта, указаны ответственные за ее проведение, отражены показатели и порядок ведения мониторинга результатов внедрения профессиональных стандартов в организации.

Профессиональный стандарт в организациях применяется для целей:

- оптимизации разделения труда и распределения между работниками трудовых функций;
- разработки штатных расписаний;
- разработки рабочих инструкций, определяющих конкретное содержание, объем и порядок выполнения работ на рабочем месте;
- разработки должностных инструкций, регламентирующих правовое положение служащих в организации и определяющих задачи, функции, права, обязанности и ответственность по занимаемым ими должностям;
- организации непрерывного профессионального обучения по профессиям рабочих;
- организации обучения, повышения квалификации, переподготовки, подбора и расстановки кадров в соответствии со специальностью и квалификацией;
- аттестации руководителей и специалистов;
- в других случаях, установленных законодательством Республики Беларусь.

Кроме этого профессиональный стандарт является основой для разработки образовательных стандартов нового поколения, ориентированные на результаты обучения, востребованные на рынке труда инновационной экономики. Профессиональный стандарт является основным инструментом оценки и сертификации квалификаций, на его основе будут разработаны методики и процедуры оценки достигнутых знаний и умений в рамках конкретной профессии рабочих, должности служащих.

Профессиональный стандарт предназначен также для следующих заинтересованных сторон:

- органов государственного управления при координации работы по совершенствованию НСК;
- профсоюзных организаций (объединений профсоюзов) для защиты социальных прав работников и соблюдения трудовых гарантий;
- учреждений образования при разработке образовательных стандартов и организации учебных процессов;
- органов (организаций, учреждений), осуществляющих независимую оценку и сертификацию квалификаций;
- служб занятости при проведении работы по профессиональной ориентации молодежи, а также среди желающих сменить профессию.

Выводы. Таким образом, в Республике Беларусь идет последовательная работа по формированию новой модели НСК, направленной на обеспечение сбалансированности потребности экономики в кадрах и их подготовки в системе образования.

Созданы и функционируют при органах государственного управления Секторальные советы квалификаций, разрабатываются и внедряются профессиональные стандарты в практическую деятельность организаций на такие виды трудовой деятельности, как: разработка, обслуживание и эксплуатация автоматизированных линий в машиностроении; почтовая деятельность; деятельность по оказанию социальной помощи и социального обслуживания; оценочная деятельность; общестроительные работы; возведение каменных и армокаменных конструкций; производство кровельных работ, работы по облицовке

поверхностей плиткой и др. Совершенствуется законодательная база, обеспечивающая функционирование новых элементов НСК.

Список использованных источников

1. Стратегия совершенствования Национальной системы квалификаций Республики Беларусь: постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 24 окт. 2018 № 764 // Эксперт [Электронный ресурс] / ОДО «Экспертцентр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021.

2. Методические рекомендации по разработке профессионального стандарта : постановление М-ва труда и соц. защиты Респ. Беларусь. 28 июля 2017 г., № 37 // Эксперт [Электронный ресурс] / ОДО «Экспертцентр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021.

3. Рекомендации по применению профессиональных стандартов в организациях : приказ М-ва труда и соц. защиты Респ. Беларусь. 23 нояб. 2020 г., № 108 // Эксперт [Электронный ресурс] / ОДО «Экспертцентр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021.

References

1. Strategy for improving of the National system of qualifications of the Republic of Belarus : Resolution of the Council of Ministers of the Republic Belarus, 24 oct. 2018, № 764 // Expert [Electronic resource] / ALC «Expert Center», Nat. center of legal inform. Rep. Belarus. – Minsk, 2021.

2. Methodical recommendations for the development of a professional standard: Resolution of the Ministry of Labor and Social Affairs. protection Resp. Belarus. 28 July 2017, №. 37 // Expert [Electronic resource] / ALC «Expert Center», Nat. center of legal inform. Rep. Belarus. - Minsk, 2021.

3. Recommendations on the application of professional standards in organizations : Order of the Ministry of Labor and Social Protection of the Republic Belarus, 23 nov. 2020, № 108 // Expert [Electronic resource] / ALC «Expert Center», Nat. center of legal inform. Rep. Belarus. – Minsk, 2021.

ДАННЫЕ ОБ АВТОРЕ

Алексеенко Лилия Феликсовна, кандидат экономических наук.

Научно-исследовательский институт труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь. проспект Победителей, 23, корп. 2, 220004, Минск, Республика Беларусь
e-mail: instlab@tut.by.

DATE ABOUT THE AUTHOR

Alekseenko Liliya, PhD in Economics.

Research Institute of Labor of the Ministry of Labor and Social Protection of the Republic of Belarus
Pobediteley Avenue, 23, Bldg. 2, 220004, Minsk, Republic of Belarus
e-mail: instlab@tut.by.

Подано до редакції 11.03.2021

Прийнято до друку 30.03.2021

УДК 336.13

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5172845>

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ

**Герасенко В. П.,
Макулік І. С.**

Актуальність теми: фінансова система держави є основою функціонування і розвитку економіки в ринкових умовах, а також необхідною передумовою зростання і стабільності економіки в цілому. Фундаментальні наукові дослідження в галузі фінансів, грошей і кредиту, здійснювані за допомогою створення науково-обґрунтованих концепцій фінансової системи, сприяють вирішенню завдань соціально-економічного розвитку Республіки Білорусь.

Постановка проблеми: одним з основних завдань держави є забезпечення стабільності фінансової системи. Своєчасне виявлення перешкод, що впливають на фінансову стабільність, і їх нейтралізація можуть бути скрутні, так як фінансова система Республіки Білорусь досить вразлива через існування певних проблем її функціонування.

Мета дослідження: аналіз фінансової системи Республіки Білорусь, виявлення проблем її функціонування і пропозиція напрямків вдосконалення.

Методика дослідження: загальнонаукові і формалізовані-аналіз і синтез, індукція і дедукція, статистичний, графічний, кореляція, регресія та інші.

Результати дослідження: проаналізовано індикатори фінансової стабільності, побудовано економетричні моделі індикаторів фінансової системи, виявлено проблеми функціонування фінансової системи та запропоновано шляхи її вдосконалення.

Область застосування результатів: фінансова сфера.